

ИНВЕСТИЦИОН МУҲИТНИ ЖОЗИБАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТНИНГ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРИНИ АҲАМИЯТИ

Сайфиддинов Илхом Файзиддинович
Тошкент давлат иқтисодиёт университети, профессори.

Ҳозирги кунда бутун дунё мамлакатларида чуқурлашиб бораётган глобаллашув ва интеграллашув жарёнлари асосида халқаро стандартларга ўтиш бугунги куннинг асосий талабларидан бири бўлиб ҳисобланади. Ривожланган мамлакатларнинг тажрибаларидан келиб чиқиб мамлакат иқтисодиётига молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларини қўллаш орқали инвестицион муҳитни яхшиланишига имкон яратилади. Халқаро Бухгалтерлар Федерацияси (IFAC) директивасида таъкидланганидек: “Молиявий ҳисобот макро ва микродаражада давлат сиёсатини ёритади ҳамда узоқ муддат давомида давлат хизматлари ва иқтисодиётни барқарор ҳолга келтиришга ёрдам беради”. Бугунги кунда молиявий ҳисоботни такомиллаштиришда молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига (МҲХС) ўтиш ва уни жорий этиш барча мамлакатлар учун долзарб масала бўлиб турибди. Жаҳондаги кўплаб мамлакатларда молиявий ҳисобот компиляцияси натижасида МҲХСлари асосида молиявий ҳисобот тузишга ўтилмоқда.

Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари (МҲХС) биринчи навбатда молиявий капитални ҳисоботларда акс эттиришга мўлжалланган бўлиб, уни биржалар, банклар ва кредит муассасаларида қўллашга мўлжалланган. Ўзбекистон Республикасида ҳисоб ва молиявий ҳисоботни ислоҳ қилишнинг муҳим жиҳатларидан бири - хўжалик субъектлари ҳисоб тизимини МҲХСга ўтказиш ҳисобланади. Албатта, бу дегани миллий ҳисоб тизимидан воз кечиб, халқаро ҳамжамиятчиликда қабул қилинган ҳисоб тизимига буткул ўтишни назарда тутмайди, бундай халқаро ҳисоб тизимининг ўзи ҳам йўқ ва юқорида қайд қилинган бирор бир етакчи давлат миллий ҳисоб тизимида жорий қилинган эмас. Масала миллий молиявий ҳисоботни халқаро молиявий ҳисобот моддалари (кўрсаткичлари) бўйича қайта тузиш тўғрисида кетмоқда.

Миллий ҳисоботни халқаро ҳисобот стандартлари бўйича қайта тузиш, халқаро тажрибада икки йўл билан амалга оширилади, яъни молиявий ҳисоботни трансформация қилиш ва конверсия усуллари.

Трансформация усули олдинги ҳисобот даври кўрсаткичларини халқаро стандартларга мослаб қайта тузатишни назарда тутди. Бунинг учун компания хўжалик муомалалари ва ҳодисаларини ҳисобда дастлаб миллий стандартлар бўйича акс эттиради, ундан сўнг молиявий ҳисобот кўрсаткичларини тузатиб, халқаро стандартларига мослаб ўзгартиради.

Конверсия, ёки паралел ҳисоб усули – бир пайтнинг ўзида ҳисоб маълумотларини икки молиявий ҳисобот тизимида шакиллантиришни назарда тутди. Натижада молиявий ҳисобот миллий стандартлар шаклларида ва молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари шаклларида тузилади.

Ҳисобот даври учун халқаро стандартлар бўйича молиявий ҳисобот тузиш учун компания олдинги ҳисобот йилидан ўтган баланс моддалари бўйича активлар ва пасивлар қолдиғини халқаро стандартлар кўрсаткичларига мослаб тузатишлар киритиши талаб қилинади. Бунда компания бошланғич қолдиқларни қайта ҳисоблашда қўллаган ҳисоб сиёсатида ҳисобот даврида ҳам риоя қилиши қатъий ҳисобланади.

Халқаро стандартларга ўтиш пайтида юзага келган фарқларни тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) таркибида ҳисобга олиш халқаро амалиётда қабул қилинган. Бу фарқлар даромад ва харажатларни миллий ва халқаро стандартларда тан олиш мезонлари билан характерланади. Масалан, миллий стандартлармиз бўйича даромад ҳажми юқлаб жўнатилган маҳсулот (иш, хизмат)ларнинг ҳажми билан аниқланади, халқаро стандартлар бўйича эса сотишдан тушган тушумлар ҳажми билан.

Натижада юзага келадиган фарқлар нафақат молиявий натижалар ҳажмига, шунингдек, даромад, сотилган маҳсулот таннархи ва фойда ҳисобига тўланадиган солиқлар ва мажбурий тўловларнинг ҳам ўзгаришига олиб келади. Бундай фарқлар бошқа омиллар таъсирида ҳам юзага келиши мумкин. Бир сўз билан айтганда қайта ҳисобланган ва тузилган молиявий ҳисобот халқаро стандартларга нақадар мос келиши, тузатиш ёзувларини амалга оширган бухгалтернинг малакаси ва тажрибасига кўп жиҳатдан боғлиқ бўлади.

Фарқлар нафақат ҳисоблаш услубиётида юзага келган мезон ўзгаришлари ёки ҳисобловчи субъектнинг йўл кўйган хатоликлари таъсирида, шунингдек, бошқа омиллар таъсирида ҳам юзага келиши мумкин. Шунинг учун, бу соҳада ортирилган амалий тажриба кўникмалари ва соҳа мутахассисларининг малакасидан фойдаланиб, компаниянинг ҳисоб сиёсатида миллий ҳисобот тизимидан халқаро тизимга ўтиш услубиётини атрофлича ёритиш мақсадга мувофиқ.

Молиявий ҳисоботларни МҲҲСга мувофиқлаштиришда молиявий ҳисоботларни трансформация қилиш жараёни муҳим роль ўйнайди. Молиявий ҳисоботларни трансформация қилиш бу бухгалтерия ҳисобига оид меъёрий ҳужжатлари асосида шакллантирилган ҳисоб ишларини халқаро стандартлар талаблари асосида қайта гуруҳлаштириш ва ҳисобот шаклларига тегишли тузатишларни киритиш жараёни ҳисобланади.

Бизнинг фикримизча, молиявий ҳисобот шакллари МҲҲСга трансформация қилиш (ўгириш) модели бухгалтерия ҳисобини ташкил этиш ва юритишда бирламчи ҳужжатлардан тортиб, то ҳисоботларни тузиш жараёнини таҳлил қилиш, ҳисобварақлардаги ёзувларни халқарога мувофиқлаштириб чиқиш кабиларни қамраб олади.

Келгусида молиявий ҳисоботларни МҲҲСга мувофиқлаштиришда, улардаги ҳисоботларни трансформация қилиш ишларини миллий бухгалтерия ҳисоби бўйича бухгалтер ходимларимиз ва мутахассисларимиз томонидан амалга оширилиши мақсадга мувофиқ бўлар эди.